

ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В КНР

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7336660>

Садобекова Бибисара Джаппаровна

Ташкентский государственный университет востоковедения
кандидат экономических наук, доцент
bibisha@mail.ru

Abstract: *The article is devoted to the state social programs of the People's Republic of China and their main directions. It discusses the issues of financial security and the problems that arise in the course of their implementation.*

Key words: *state social program, the system of “five securities” in villages, balanced, financial, investment, employment, life insurance, pension provision, service package.*

Государственная программа подразумевает весь комплекс целенаправленного планирования действий: организационного, производственного, технологического и социального характера. Они свою очередь, всегда связаны между собой по срокам и направлены на достижение поставленной правительством страны единой цели. Кроме этого она также направлена на решение проблемы. Вместе с этим данная целевая программа должна быть сбалансированной по финансовым, кадровым и другим ресурсам.

В Китае есть такие государственные социальные программы, которые направлены на борьбу: по искоренению бедности, помощи пострадавшим от стихийных бедствий и катастроф, спонсорство в сфере образования и др. Руководство страны, в свою очередь надеется, что наиболее крупные национальные компании должны перенять инициативу государства по этим направлениям. Также они должны взять на себя ответственность по финансированию подобных благотворительных программ.

В развивающихся странах, такие социальные программы принуждают национальные компании тратить финансовые средства, а эти компании, в свою очередь, записывают расходы в бухгалтерском балансе - как расходы на благотворительность, т.е. нецелевые расходы. А разница целевых расходов от благотворительности, как нам известно, не приносит никакой прибыли.

1990-х годах правительство Китая приняло решение совершенствовать систему социального обеспечения, которая направлена на создание такой программы, как необходимого минимума по страхованию жизни населения (Dibao). Данная программа была впервые внедрена в 1993 году в Шанхае. Она ориентирована на установку минимального ежемесячного дохода граждан, который основывается на низкий уровень местного потребления и локальной финансовой способности правительства.

Программа по Dibao направлена на оказание помощи уволенным с предприятий специалистов и всембезработным людям, а также пенсионерам, ушедшим в отставку без начисления пенсий (это в основном в городах).

Надо сказать, что правительство страны также добился определенного успеха в расширении действия данной программы и в сельских районах. Однако, поскольку финансирование программы, в основном, легло на плечи местных органов власти, в настоящее время многим, сравнительно бедным регионам Китая, не удастся осуществить действия программы из-за отсутствия его устойчивого финансирования.

В 2000-х годах в Китае, по направлению развития системы социального обеспечения населения началась поэтапное реформирование. Реформирование также требует инвестиций и в сферу образования. В КНР многие хотят получить высшее образование, но могут конечно же не все. Это зависит не только от желания учиться и определенного умственного потенциала, но от престижа и материального положения населения. По данным опроса, расходы на образование до сих пор составляют около 15% от средних городских расходов на семью.

Здесь важно отметить, что общая сумма государственных расходов на образование в Китае составляет всего около 3 процентов от ВВП страны, а это два раза меньше (6%). По сравнению, например, с США. Понимая, что инвестиции в сферу образования будут способствовать увеличению государственного и частного потребления, необходимо, вовлечь в данную сферу больше частных инвестиций. [1]

Ведь более высокий уровень образования в стране будет содействовать увеличению капитала, необходимого для поддержания конкурентоспособности. С точки зрения инвесторов, в нынешних экономических условиях, частное образование обеспечит стране экономический рост и станет прочным фундаментом, ведь квалифицированные образованные работники - залог будущего страны.

Осуществлению финансовой стороны программы могут поспособствовать два фактора:

- во-первых, это относительно здоровый бюджет Китая;
- во-вторых, это быстрое ухудшение внешней торговли, которая заставляет разрозненные группы в срочном порядке идти на компромисс в финансовом стимуле.

Следует отметить, что реформа системы социального обеспечения населения, будет иметь долгосрочное воздействие на уровень сбережений, которая возможна, снизится.

Известно, что во многих азиатских странах, экономика по-прежнему идет вверх, благодаря тому, что эти страны смогли разработать эффективную систему социального обеспечения (Япония и Республика Корея). Следовательно, как нам кажется, в свою очередь, КНР и Индия страны с высоким экономическим ростом и сравнительно слабой системой социального обеспечения, могли бы использовать опыт этих стран.

Кроме этого, данная реформа предоставляет инвесторам широкие возможности в области разработок новых видов активов, в расширении услуг в сфере финансирования и здравоохранения, воспитания и образования.

В Китае активно проводятся такие социальные программы, как: «Система обеспечения прожиточного минимума городского населения».

Данная программа предусматривает, что городское население с несельской пропиской имеет право получать базовую материальную помощь от местной администрации, если среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума, который установлен в городах.

Наряду с этими программами, существует уникальная программа система «пяти обеспечения» в деревнях. Она осуществляется по решению Госсовета КНР и введена в практику с 1994 года и является частью системы взаимной помощи. Согласно этому документу, сельские пожилые граждане, инвалиды и несовершеннолетние дети получают от государства материальную помощь, в тех случаях, если у них отсутствует кормилец, либо, если он не в состоянии содержать иждивенца. А нетрудоспособным и не имеющим определенного источника дохода людям, со стороны государства оказываются необходимая помощь по пяти направлениям. Она включает в себя питание, жилье, одежду, медицинское обслуживание и ритуальные услуги (похороны).

В КНР есть программа «участие ассоциаций инвалидов», по обеспечению инвалида прожиточным минимумом, включающий следующие направления:

- предоставление соответствующим ведомствам информации о состоянии и развитии ситуации в семьях малоимущих инвалидов;
- оказание государственным органам помощи в реализации политических и правовых мер, для инвалидов, в части социального обеспечения, благотворительности, социальной поддержки, трудоустройстве и обеспечении минимальных жизненных потребностей;
- оказание со стороны государства и общества особой, специальной помощи инвалидам;
- оказание помощи малоимущим семьям инвалидов в плане их интересов в отношениях с государством и обществом;
- строгое соблюдение и контроль законодательства по работе с инвалидами, охрана их законных прав[2]

В условиях благоприятной среды, было необходимо создать: гарантий прав пожилых людей; разработку новых законов и совершенствовать имеющееся законодательство по охране прав; ужесточить контроля за исполнением тех или иных законов; всяческую поддержку в продолжении обучения престарелых граждан; оказать поддержку этим людям в общественной жизни; использовать по мере возможности их богатый жизненный опыт и знания. В перспективе планируется принятие некоторых льготных мер и в сфере налогообложения, в предоставлении кредитов и привлечении средств для престарелых.[3]

Сегодня правительство Китая активно начал реализацию намеченных мер, по совершенствованию системы здравоохранения и социальной защиты населения. Здесь особое место занимают те меры, которые были направлены непосредственно на улучшение пенсионной системы страны, формированию сравнительно развитой и эффективной работой системы здравоохранения.

Все вышеперечисленные меры должны в будущем способствовать формированию в стране соответствующей системы социального страхования, которая направлена на сглаживание неравенство доходов среди населения и свою очередь, должна помочь повысить уровень жизни населения.

Реформы, осуществляемые в Китае в социальном направлении, пришлось в пору, когда передовые постиндустриальные страны, в особенности, ЕС и США пытаются решить, как им кажется основные проблемы в плане долгосрочных затрат на пенсионное обеспечение и здравоохранения.

Следует отметить, что в КНР кроме государственного страхования только начинается развиваться рынок частного страхования, но он еще недостаточно развит, поэтому простому гражданину страны весьма сложно себя застраховать от существующих рисков.

Руководство Китая многие годы пытается решить проблемы, имевшее место в пенсионной системе. Надо сказать, что в стране пенсией охвачены не все жители пенсионного возраста. К тому же она обеспечивает защиту только тем, кто работал на государственном учреждении или на больших корпорациях.

Существует еще одна немаловажная особенность данной системы – наличие разницы на провинциальных уровнях (т.е. в каждой провинции свои определенные различия). Также есть разница в пенсионном обеспечении между городским и сельским пенсионером, мигрантов, а также представителями разных профессий. А выход из такого сложного положения к простой и логичной схеме не просто. Но последнее время, правительство очень усердно работает в этом направлении и уже имеются определенные положительные сдвиги. Например, после мирового экономического кризиса (2008г.) начали внедрять новую систему пенсионного обеспечения для сельских жителей (55 млн.чел.), которые оказались в сложных финансовых ситуациях.

В рамках новой системы государство начал выплачивать еще 23% жителям сельских уездов базовую пенсию (от 60 до 300 юаней в зависимости от региона и размера индивидуального счета). Дополнительные средства стали поступать и от центральной власти. Кроме этого, на западе страны и глубинках, где основное население получают низкие доходы, государство стал покрывать остальную часть их расходов. Эти меры способствовали повышению потребления. Теперь более 16 млн.чел. получают пособия от государства.[4]

В настоящее время параллельно с увеличением охвата базовыми пенсиями пожилых граждан, принимаются соответствующие меры по совершенствованию существующей системы социальной защиты городского населения. Была упрощена система региональных, национальных и профессиональных пенсий. Эти меры были направлены на повышение мобильности рабочей силы внутри страны.

Правительство Китая объявил о комплексной трехлетней реформе системы здравоохранения. Ее цель заключается в том, чтобы к 2020 году обеспечить надежное и доступное медицинское обслуживание для всего населения страны.

В последние годы усилилась роль партии и государства в большинстве сфер социально-экономической жизни Китая. Придя к власти, Си Цзиньпин выдвинул ряд амбициозных целей, призванных продемонстрировать преимущества социалистического строя с национальной спецификой. Наиболее значимой стала задача полной ликвидации бедности к 2021 г. (100-летию образования КПК), для решения которой требуются новые инструменты региональной политики.

В результате осуществления реформы, в период с 2013 по 2018 годы государственные расходы на здравоохранение выросли(3% от ВВП страны). Сейчас, около 3/2 дополнительных финансовых ресурсов используется для расширения масштабов медицинского страхования населения сельских районов, а также пенсионеров, безработных, студентов вузов и рабочих-мигрантов, живущих в городах. К концу 2019 года правительство планировало обеспечить охват более 90% населения страны той или иной программой медицинского страхования.[6]Но всему этому конечно же помешал, складывающаяся ситуация с коронавирусом.

Думаем, сейчас еще слишком рано оценивать результаты социальных программ, с учетом сегодняшнего положения, правительству Китая все же предстоит сделать очень многое в этом направлении.

REFERENCES

1. Шаринов Д. О реформировании Соц. обеспечения в Китае. // Проб. Дальнего Востока. – 2001. - №3. – С 79 – 83.
2. ЧУБАРОВ И.Г. ГОСПРОГРАММЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КНР В ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ // ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ: ФАКТЫ И АНАЛИТИКА. 2020. № 4. С. 21–33. DOI: 10.24411/2686-7702-202010022
- 3.КИТАЙ НАКАНУНЕ XX СЪЕЗДАКПК –CYBERLENINKA.RU>ARTICLE/N/KITAY-NAKANUNE...SEZDA-KPKKOPIYAEЩ
- 4.Доклад Вэнь Цзябао о работе правительства на 1-й сессии ВСНП 11-го созыва (Полный текст). [электронный ресурс]. Режим доступа:http://russian.china.org.cn/china/archive/lianghui-08/200803/19/content_13031722.htm.
5. Материалы пресс-канцелярии Госсовета КНР "Народонаселение и развитие Китая в XXI веке". Пекин. 2016.
6. Нигманов, А. У. (2020). ХИТОЙДА YOQILGI-ENERGETIKA MAJMUASI VA TARMOQ RIVOJLANISHING GEOGRAFIK XUSUSIYATLARI. ГЕОГРАФИЯ: ПРИРОДА И ОБЩЕСТВО, 1(2).

7. Nigmanov, A. U. (2019). O ‘zbekistonda atom energetikasini rivolantirish muammolari va sohaning istiqbollari. Молодой ученый, (42), 323-325.
8. <http://arbetov.com/prodvigaemsya-na-aziyu-sistema-social>
9. russian.china.org.cn